

РАЗВИТИЕ КРЕАТИВНОГО МЫШЛЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ НА УРОКАХ ФИЗИКИ

*Жанатбекова Н.Ж.**кандидат педагогических наук,**Жетысуский университет им. И. Жансугурова**Байдрахымов Қ.Ж.**магистрант 2 курса ОП «Физика»,**ЖУ им. И. Жансугурова*

"DEVELOPMENT OF CREATIVE THINKING OF STUDENTS IN PHYSICS LESSONS"

*Zhanatbekova N.,**Candidate of Pedagogical Sciences,**Zhetysu University named after I. Zhansugurov**Baidrakhymov K.**master's student of the 2nd year of the Educational program "Physics",**Zhetysu University named after I. Zhansugurov***Аннотация**

В данной статье рассматриваются методы креативного мышления учащихся на уроках физики. Дается определение понятию креативность и выявлены критерии проявления креативности обучающихся на уроках физики.

Abstract

This article discusses the methods of creative thinking of students in physics lessons. The definition of the concept of creativity is given and the criteria for the manifestation of creativity of students in physics lessons are revealed.

Ключевые слова: креативность, креативное мышление, физика, творческие способности, творческие задания, развитие креативного мышления.

Keywords: creativity, creative thinking, physics, creativity, creative tasks, development of creative thinking.

Перед образовательной системой страны стоит непростая задача: формирование и развитие мобильной самореализующейся личности, способной обучаться на протяжении всей жизни. И это в свою очередь корректирует задачи и условия образовательного процесса, в основу которого положены идеи развития личности школьника.

Общеизвестно, что физика не всегда была дисциплиной, которая нравилась обучающимся. Поэтому одной из главных задач учителя физики является привить интерес к изучению предмета физика. Возникает вопрос — «Возможно ли научить творчески мыслить? Как раскрыть творческий потенциал личности?»

Перед обществом стоит задача научить детей позитивной жизненной позиции, обретению личностного смысла, оптимизму, умению сохранять свою индивидуальность при любых обстоятельствах. Важно, чтобы дети были адаптированы к жизни в сложных условиях и могли в них самореализовываться.

Одним из решающих факторов, способствующих решению данных задач, является развитие креативности личности.

Креативностью можно понимать как динамическое свойство психики, проявляющееся в реализации личностного смысла средствами культуры.

Американский психолог и исследователь креативности Эллис Пол Торренс выделил составляющие творческого мышления, по уровню развития

которых можно судить о степени креативности конкретного человека и дал такое определение креативности: это значит копать глубже, смотреть лучше, исправлять ошибки, беседовать, нырять в глубину, проходить сквозь стены, зажигать солнце, строить замок на песке, приветствовать будущее.

Креативность – динамическое свойство. Креативность может быть потенциальной – непроявившейся, и в таком состоянии она является характеристикой любой здоровой личности, может быть актуальной – проявившейся. Актуальная креативность способна расти – ее проявления могут качественно и количественно увеличиваться – и снижаться, когда личность теряет способность к самовыражению. Креативность предполагает реализацию личностного смысла. Личностный смысл понимается как ощущение целостности своей жизни. Реализация личностного смысла предполагает способность к самовыражению, самореализации.

Креативность предполагает реализацию личностного смысла средствами культуры, то есть на принимаемом культурой «языке». Освоение средств культурного самовыражения предваряет этап актуальной креативности, но не обуславливает ее.

Школа традиционно является общественным институтом, призванным выполнять социальный заказ. В современных условиях очевидна потребность общества в творческих, креативных личностях. Очевидно также, что школа сегодня не только

не создает условия для формирования и проявления креативности, но всей системой своей направлена на тотальное ее подавление. В результате школьного обучения креативность школьников, как правило, имеет обратную, негативную динамику. Для творческих уроков необходимо ощущение уверенности в том, что твои нестандартные находки будут замечены, приняты и правильно оценены.

Развитие креативного мышления происходит по трём направлениям:

- получение новой информации;
- преобразование или трансформация её;
- применение информации к решению задач с последующим контролем и оценкой.

Физика занимает особое место среди школьных предметов. Физика создаёт у учащихся представление о научной картине мира, показывает гуманистическую сущность научных знаний, подчёркивает их нравственную ценность, формирует творческие способности учащихся, их мировоззрение. Не секрет, что в последнее время интерес учащихся к школьным предметам стремительно падает и основной задачей учителя становится поддержка и укрепление интереса. Главенствующее место в поддержке и развитии интереса учащихся к предмету занимает подбор учебного материала. Хорошим подспорьем в развитии интереса ребёнка к предмету является его активное вовлечение в происходящее на уроке. Когда учащийся становится неотъемлемой частью образовательного процесса, активно действующей фигурой, не пассивным сторонним наблюдателем, тогда и просыпается в нём эмоциональное отношение к происходящему, а значит и интерес. На уроках необходимо создавать атмосферу содействия. Ученик может выступать в роли помощника учителя при демонстрации того или иного эксперимента, консультанта при решении задач или лабораторных работ. Ученик может быть в роли учителя, например, в дни самоуправления в школе, когда учащиеся становятся учителями.

Надо постоянно стимулировать творчество учащихся, развивать их мнение, учить их творческому подходу к развитию учебных и жизненных ситуаций.

С учётом того, что проявление креативности подвержено влиянию многих внешних условий, правильный выбор форм организации учебно – воспитательного процесса может сыграть решающую роль. Физика как учебный предмет раскрывает широкие возможности для развития креативного потенциала учащихся. Критерием проявления креативности служит характер выполнения учащимися предлагаемых ему заданий, в которых выделяются следующие структурные компоненты: доминирующая роль внутренней мотивации; исследовательская творческая активность, выражающаяся в постановке и решении проблемы; возможность прогнозировать решения; способность к созданию идеальных эталонов.

Для развития креативности учащихся на уроках физики необходимо эффективно применять следующие творческие задания: а) дать определе-

ние изучаемому понятию, объекту, явлению; сформулировать правило, физическую закономерность, способ измерения величины и т. д.; найти в проблеме особое, "схватить" главное, "достроить" недостающее; сочинить сказку, задачу о физическом законе, явлении; составить кроссворд, игру, викторину, сборник своих задач; изготовить модель, физический прибор; провести урок в роли учителя, разработать свои учебные пособия.

Использование данных заданий обеспечивает создание педагогических ситуаций общения учителя и учащихся, в ходе которых каждый ученик может проявить инициативу, творчество, исследовательский подход в ходе переработки учебного материала.

Физика является экспериментальной наукой, поэтому развитие практического направления является одним из методов, позволяющих учащимся лучше понять изучаемые темы. Основными формами занятий являются практические работы в физической лаборатории, на которых учащиеся приобретают навыки планирования физического эксперимента в соответствии с поставленной задачей, учатся выбирать рациональный метод измерений, выполнять эксперимент и обрабатывать его результаты. Выполнение таких заданий позволяет применить приобретенные навыки в нестандартной обстановке, стать компетентными во многих практических вопросах, подготавливают основу для практического применения полученных знаний, развивают интерес к предмету. Главное требование к задачам — быть интересными для учащихся, творческими, позволяющими применить знания в новых условиях. На таком уроке дети работают на высоком эмоциональном подъёме. Атмосфера творчества, совместная деятельность создают комфортную психологическую обстановку для каждого ученика. Часто можно слышать их пожелания: «Вот бы каждый день такие уроки!»

В качестве приёмов закрепления изученного материала на уроках физики можно использовать следующие приемы: а) «Я доступный для понимания учитель» — ученикам предлагается объяснить перед одноклассниками, например, суть понятия «диффузия» таким образом, чтобы это было максимально доступно и понятно для всех. После этого можно определить самого лучшего «учителя». б) «Приём 15 секунд» — как пример, ученику за 15 секунд необходимо рассказать одноклассникам, что нужно знать каждому об агрегатных состояниях вещества. Учитель даёт время на подготовку и обращает внимание учеников на регламент выступления. в) «Приём письмо другу» — ученик пишет условное письмо другу, в котором рассказывает об изучаемом на уроке новом материале, делится своими эмоциями и открытиями. г) «Приём честный самоанализ» — учитель помогает учащимся провести честный самоанализ усвоения информации, изложенной на уроке. По результатам анализа своих ответов ученик готовит дополнительные вопросы к учителю, для выяснения непонятных моментов нового материала.

В заключении, предложенные методы — это лишь частичка огромного числа методов, которые можно использовать в своей педагогической работе для развития креативного мышления учащихся. Самое главное, если учитель ставит своей целью развивать креативное мышление ребенка, он и сам должен работать креативно, творчески, постоянно повышая свой научно-методический уровень, совершенствуя формы и методы работы. Учитель — так образец творческой личности, интересной для учеников, который всегда креативно мыслит, способен понять и помочь ребенку разгадать загадки, которые подарила нам природа. Дети от природы любознательны и полны желания учиться. У каждого ребенка есть способности и таланты. И ключевой задачей учителя является способность увидеть, раскрыть и развивать дарования каждого ребенка. Ведь физику, как, впрочем, и другие точные науки, такие как математика или химия, которые на первый взгляд кажутся недоступными для понимания, при желании и добросовестному их изучению, можно легко понять. И в качестве доказательства данного утверждения, можно вспомнить слова Льва Ландау: «Физик стремится сделать сложные вещи простыми, а поэт — простые вещи — сложными»

Список литературы

1. Жанатбекова Н.Ж., Борибекова Ф. Білім беру жүйесіндегі инновациялық технологиялар. — Алматы, 2019
2. Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте. — М.: Просвещение, 1994.
3. Полюянов Ю.Л. Воображение и способности. - М.: Знание, 1982.
4. Разумовский В.Г. Развитие творческих способностей учащихся в процессе обучения физике. — М.: «Просвещение», 1976.
5. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. - М.: Педагогика, 1989.
6. Туник Е. Диагностика творческого мышления.- М.: «Чистые пруды», 2006.
7. <https://nsportal.ru/shkola/fizika/library/2012/10/18/razvitie-kreativnosti-obuchayushchikhsya-na-urokakh-fiziki>
8. <https://cyberleninka.ru/article/n/razvitie-kreativnosti-u-mladshih-shkolnikov-na-urokah-matematiki>
9. <https://psy-files.ru/states/kreativnost-cto-eto-oznacaet-razvitie-kreativnosti-licnosti.htm>